

O'RTA OSIYODA MILLIY-HUDUDIY CHEGARALANISH MASALASINING TADQIQOTLARDA YORITILISHI

QARSHIBOYEV JAVOXIR ORIFOVICH

Guliston davlat universiteti

Tarix yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Tel: +99888 909 83 09

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish masalasi yoritilgan bo'lib, turli xil chop etilgan maqolalar, komissiya tomonidan qabul qilingan qarorlar tarixchi va siyosatshunos olimlarning fikrlari atroflicha taxlil qilinib o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston, turkman, qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz, turkkomissiya, mintaqa, tuzilish, o'lka, milliy, huquqiy.

Аннотация: В данной статье освещается вопрос национально-территориального размежевания в Центральной Азии, тщательно анализируются различные опубликованные статьи, решения, принятые комиссией, мнения историков и политологов.

Ключевые слова: Туркестанская, туркменская, каракалпакская, казахская, киргизская, турецкая комиссия, область, структура, страна, национальная, правовая.

Annotation: This article highlights the issue of national-territorial delimitation in Central Asia, carefully analyzes various published articles, decisions taken by the commission, opinions of historians and political scientists.

Key words: Turkestan, Turkmen, Karakalpak, Kazakh, Kyrgyz, Turkish commission, region, structure, country, national, legal.

Bizga ma'lumki, Turkiston azaldan O'rta Osiyo mintaqasidagi xalqlarning yagona maskani va umumiy vatani bo'lib kelgan. Turkiston, Buxoro, Xorazm respublikalarining tub aholisi asrlar davomida urf-odatlarini, an'analari turmush tarzi, diniy e'tiqodlari jihatidan bir-biriga juda yaqin bo'lgan bu mintaqa yagona hudud, diniy e'tiqod, o'z xo'jaligi va madaniyatining mushtarakligi bilan ajralib turgan. Turkiston hududidagi davlatlarning har birida turkiy xalqlar: o'zbek, turkman, qoraqalpoq, qozoq, va qirg'iz shuningdek tojik xalqi azaldan tarkib topgan edi.

Turkiston mintaqasining xalqlari bu yerni o‘zlarining yagona yurtlari, asl Vatanni deb bilgan. Mintaqa xalqlari yagona va bir degan g‘oya avloddan-avlodga o‘tib kelgan, milliy yetakchilarning ijtimoiy-siyosiy va amaliy faoliyatlarida o‘z aksini topgan[1:155].

Ana shunday qadimiy Turkiston ko‘p yillar davomida mustamlakachiilar zulmi ostida ezildi. Mustamlakachilar o‘lkani boshqarishda avvaloo‘zlariga xizmat qiluvchi mukammal tizimini joriy qilishga intildilar. Bunda ular “bo‘lib tashla - hukumdorlik qil” degan tam oyilga amal qildilar[2:16].

Ma’lumki, Turkiston xalqlari sovet davlatchiligini tan olmadilar. O‘lka taraqqiyparvarlari Turkiston mustaqilligi g‘oyasini ilgari surdilar. Ular butun mintaqani yaxlit holda mustaqil bo‘lishi, hech bo‘lmaganda Rossiya federatsiyasi tarkibidagi muxtoriyat bo‘lishi uchun kurash olib bordilar.

Sovetlarning rus bo‘lmagan millatlarga nisbatan yuritgan siyosati aslida podsho Rossiyasi qo‘llagan siyosatning mantiqiy davomi edi. Podsho Rossiyasi tomonidan zabt etilgan Turkiston yerlarida sovetlar bo‘lib tashlash, parchalab egalik qilish siyosatini yuritdilar[3:57].

Natijada aslida “Turkistonni bo‘lib yuborish uchun paydo bo‘lagan bu harakat “Milliy - hududiy chegaralanish” degan nom oldi. Xo‘sh milliy chegaralanish to‘g‘risidagi g‘oyalar qachon payd obo‘ldi? Milliy chegaralanishdan ko‘zlangan maqsad nima? degan haqli savollar tug‘iladi. Tarixan tarkib topgan 3 davlatni tugatib, ularning o‘rniga yangi davlatlar tuzish fikri o‘lka va markazning yevropalik rahbar xodimlardan chiqdi. 1920-yilning boshidayoq Turkiston ASSRni bo‘ib tashlash va milliy til belgisiga qarab avtonom respublikalar tuzish masalasi qo‘yilgan edi. Bu g‘oya turkkomissiya raisi Ya.Rudzutak tomonidan 1920-yil 15-yanvarda qabul qilingan tezislarda uchraydi[4:117].

Mustabid sovet rejimi uchun Turkistonni bo‘lib, tashlab uni idora qilish, boshqarish qulay edi. Shuning uchun ham dastlab Turkiston o‘lkasiga “avtonomiya” maqomi berildi. So‘ngra mintaqani parchalab tashlash uchun jiddiy tayyorgarlik ko‘rildi. Bu jarayon 7 yil davom etib, 1924-yilda o‘zining so‘ngi bosqichiga qadam qo‘ydi.

1920-yil 13-iyunda Turkkommissiya Turkistonni avtonom respublikalarga bo‘lish to‘g‘risidagi loyihani ko‘rib chiqdi, uni ma‘qulladi va muhim, markaz talabiga javob bera oladigan tuzatishlar kiritdi. Lenin Turkistonning kartasini (etnografik) tuzishni va unda Turkistonni - O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Turkmanistonga bo‘lishni ko‘zda tutish, ana shu uch qismni birga qo‘shish yoki ajratish sharoitlarini batafsil aniqlashni zarur deb hisobladi. Shundan keyinroq, ya’ni 1920-yil 22-iyunda RKP (b)ning Turkistondagi vazifalari to‘g‘risidagi qaror loyihasiga kiritgan tuzatishlarida Lenin “Respublikani uch qismga bo‘lish masalasini oldindan hal etib bo‘lmaydi,”- deb ta’kidlagan. Xo‘sh, nima sababdan Lenin avval loyihani tasdiqlaganu 10 kundan so‘ng hali buni bajarish vaqti kelmaganligini alohida ta’kidlagan. Qanday sabablar mavjud bo‘lgan? O‘sha davr tili bilan aytganda o‘lkada milliy hududiy chegaralash o‘tkazish uchun hali shart-sharoit yetishmagan edi: fuqarolar urushi davom etmoqda, kadrlar yetishmas, etnografik, statistik va boshqa materiallar tayyorlanmagan va o‘rganilmagan edi. Ana shu materiallar bo‘lmasa o‘lkada respublikalarning hududlari, chegaralarini aniqlash mumkin emas edi[5:160].

Milliy-hududiy chegaralash siyosati tarafdorlari mintaqani milliy til belgisiga qarab ajratish fikriga diqqatni ko‘proq qaratganlar, lekin ular bu xalqlarning azaldan xo‘jalikka oid iqtisodiy omillari, urf-odatlarini, diniy qarashlari, marosimlari bir xilda ekaniga, hatto suv resurslaridan ham birgalikda foydalanishlari, millat ajratmasdan

bir – birlarini qo‘llab-quvvatlashga e‘tiborni kamroq qaratdilar. Shuning uchun ham o‘lkada bu siyosatga qarshi norozilik harakatlari vujudga kelgan. Turkkomissiya qarorlari va Ya.Rudzutak g‘oyalariga qarshi Turor Risqulov, Nazir To‘raqulov va bir guruh milliy yetakchilar o‘z noroziliklarini bildirganlar. Ular 1920 yilda ya‘ni milliy chegaralanish g‘oyasi paydo bo‘lgan davrda turkiyzabon xalqlar yagona bo‘lib, ularning tarixiy ildizlari, dinlari, an‘analari, madaniyatlari mushtarakdir, Turkistonni alohida qismlarga avtonomiyalariga ajratib bo‘lmaydi degan g‘oyani ilgar surdilar.

Turkistonni milliy avtonom viloyatlarga (respublika bo‘lishni darhol amalga oshirib bo‘lmaydi, deb takidlagan yedi Turkkomissiya a‘zosi T.Safarov Markaziy Qo‘mitaga yo‘llagan maktubida, biroq u yaqin oradagi davr uchun haqiqiy yo‘l yo‘riq sifatida qabul qilinishi lozim. Sovet voqeligining shundan keyingi tajribasi bu bashorat qilingan yo‘l yo‘riqlarni botamom tasdiqladi. 1920-yilning ikkinchi yarmidan boshlab bolsheviklar avj oldirib yuborgan amaliy faoliyatning asosiy maqsadini faqat anashu asosda baholash mumkin.

O‘rta Osiyo respublikalarining milliy-davlat chegaralanishi milliy muammo sifatida mahalliy nashrda yetarli darajada, biroq ijtimoiy-huquqiy jihatdan kamroq yoritilgan. Milliy-chegaralanish natijasida O‘rta Osiyoda ikkinchi va bo‘lishi muqarrar bo‘lgan muhim dunyoviy voqeani ko‘radilar. Ushbu maqolada to‘liq bo‘lmasa ham, O‘rta Osiyo respublikalarining milliy-hududiy chegaralanishini va ularning ittifoq tarkibiga kirishining ijtimoiy-huquqiy belgilarini o‘rganildi[6:1].

Unda asosan milliy-hududiy chegaralanishi natijasida tashkil topgan yangi davlatlatning huquqiy maqomi ularning SSSR tarkibidagi holatlari haqida to‘xtalib o‘tilgan. Mazkur yoritilgan material kam xajmda bo‘lsada uning yoritilishi ham bmr jasorat deyish mumkin. o‘sha davr mazkur masalada og‘iz ochganlar jazoga

tortilishlari masalani yoritadigon insonlarni ham qo‘rquvga solgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ma‘lumki, milliy-hududiy chegaralash bilan bir qatorda iqtisodiy chegaralash ham amalga oshirildi. Shuning uchun ham I. I. Kritsov o‘zining “Народное хозяйство Средней Азии” jurnalida chop ettirgan “О причинах экономического размежевание Средней Азии” nomli maqolasida iqtisodiy chegaralanishni qanday amalga oshirganligini ko‘rsatib o‘tgan.

O‘sha davr tarixchilaridan yana biri I.D.Levin o‘zining 1934-yilda “Революция и национальности” jurnalida chop ettirgan “Средне Азиатские советские республики и их международное значение” nomli maqolasida yangi tashkil topgan O‘rta Osiyo davlatlarining xalqaro ahamiyati haqida so‘z yuritgan. Yuqoridagilardan tashqari O‘rta Osiyo respublikalari davlat arboblarning ushbu masala yuzasidan bir qator asrlari chop etilgan.

XX asrning 20-30 yillarida milliy davlat chegaralanishi masalasining yoritilishi haqida xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, 20 yillarning boshlarida yaratilgan asarlarda milliy chegaralanishning amalga oshirilishiga qarshilik sezilarli bo‘lsa, 30-yillarga kelib bu ishning amalga oshirilishi O‘rta Osiyo davlatlarining siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy ahvolini tubdan yaxshilaganligi ko‘rsatib o‘tilgan. Bu o‘z navbatida sovetlarning qatag‘onlik siyosatining natijasi ham edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ражабов Қ, Ҳайдаров М. Туркистон тарихи. -Тошкент, 2002.
2. Ҳайдаров М. “Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар: тарих ва ҳозирги замон” илмий амалий анжуман материаллари. -Тошкент, 2003.
3. Т.Қаххор. Ҳур туркистон учун. -Тошкент: Чўлпон, 1994. -Б.57.
4. Алимова Д. ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи. -Тошкент: Шарқ, 2000.
5. Турсунов Ҳ., Бекназаров Н. Ўзбекистон ССР тарихи. –Тошкент; Ўзбекистон, 1982.

6. И.И.Крилцов. Государственное размежевание Средне-Азиатских Республик. //Вестник юстиции Узбекистана 1925. №1.